

FITOVIRUS TA'SIRIDA PLANTAGO LANCEOLATA O'SIMLIK BARGIDAGI XLOROFIL MIQDORINING O'ZGARISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6799264>

X.X.Ashurova

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti 3-bosqich talabasi

N.B.Fayziyeva

D.T.Jovliyeva

O'zMU, "Mikrobiologiya va biotexnologiya" kafedrası maqsadli tayanch doktoranti

Anotatsiya: Virus natijasida zararlangan o'simlik tarkibidagi xlorofil miqdori keskin kamayadi va xlorofillning miqdorini pasaytirish bilan birga o'simlikdagi fotosintez jarayonini sekinlashishiga va xlorofillning boshqa yot modda bilan ta'sirlanishini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: *Plantago lanceolata, antioksidant, xl –(a), xl-(b).*

O'simliklar- tirik tabiatda muhim funksiyani ya'ni atrof – muhitni kislorod bilan boyitadi. Bu jarayonda barglardagi xlorofilning ahamiyati juda katta bo'lib, yashil olamning yanada rivojlanishi uchun alohida o'rin kasb etadi. Xlorofill pigmenti nafaqat fotosintez jarayonida ishtirok etish, balki o'simlik hujayrasini zararli ta'sirlardan himoya qilish funksiyasini ham bajaradi. O'simlikning himoya vazifasida ishtirok etuvchi interferon xlorofill ta'sirida faolligi oshadi. [1, 2]. O'simlikga turli tashqi omillar, jumladan, turli kasalliklar ta'sirida xlorofill miqdorining o'zgarishi kuzatiladi, ammo bu omillarning qay darajada ta'sir etishi haligacha to'liq o'rganilgan emas.

Ko'pchilikka lanset bargli zumtutum nomi bilan tanish bo'lgan *Plantago lanceolata* - zubtutumdoshlar oilasiga mansub 1–2 va ko'p yillik o't. 260 tacha turi ma'lum. O'zbekistonda 6 turi uchraydi. 4 turidan dorivor o'simlik sifatida foydalaniladi. Barglari ildiz bo'g'zida to'p bo'lib joylashgan, bandli, keng tuxumsimon yoki keng ellipssimon, nashtarsimon va tasmason. O'simlik ko'p yillik o't bo'lib, poyasi bargsiz, ipaksimon, tukli gulli (10–40 sm yoki 3,9–15,7 dyuym). Bazal barglari nayzasimon yoyilgan yoki tik, deyarli tishli. Gul poyasi chuqur o'ralgan bo'lib, tugaydigan tuxumsimon gulsimon ko'p mayda gullardan iborat bo'lib, ularning har biri uchli novdali.[3] Gullari 4 millimetr (0,16 dyuym), kosa yashil, gul toji jigarrang. Uning vatani mo'tadil Yevrosiyo, Britaniya orollarida keng tarqalgan, lekin eng kislotali pH<4,5 tuproqlarda kam uchraydi. Gullari poya va shoxlari uchida oddiy boshqoq hosil

qiladi. Mevasi ikki yoki ko‘p urug‘li. Bargi va urug‘i tarkibida C va K vitamin, karotin, shilimshiq oshlovchi va boshqa moddalar bor. O‘simlikning yer ustki qismlarida flavonoidlar, fenolkarboksilik kislotalar va ularning hosilalari mavjud. Barglarida uglevodlar va organik kislotalar (fumar, xlorogen, neoxlorogen, vanil, ferul, protokatechuik, para-gidroksibenzoy, para-kumar) mavjud. Urug'larda shilimshiq va yog'li yog' mavjud. Ildizlarida linoleik kislota, xolesterin, sitosterol, stigmasterol va kampesterol mavjud. Bundan tashqari, u iridoid glikozidlar aukbin va katapolni o'z ichiga oladi[9]. Bu iridoid glikozidlar o‘simlikni ba’zi o‘txo‘r hayvonlar uchun yemaydigan qilib qo‘yadi, biroq boshqalari ular tomonidan bezovtalanmaydi. *Plantago lanceolata* tez-tez o'simlik choylari va boshqa o'simlik preparatlarida qo'llaniladi[4]. Barglaridan tayyorlangan damlama yo'talni davolash uchun ishlatiladi. An'anaviy Avstriya tibbiyotida *Plantago lanceolata* barglari nafas olish yo'llari, teri kasalliklari, hasharotlar chaqishi va infeksiyalarni davolash uchun suyuqlik yoki surtma tariqasida ishlatilgan[5]. O‘simlik yosh vaqtida iste‘mol qilish mumkin[6]. Xususan, undan tayyorlangan damlama me‘da-ichak kasalliklarini, yaralarni davolashda, urug‘ining shilimshiq eritmasi esa kuchsiz surgi sifatida ishlatiladi. O‘zida bir qancha dorivorlik xususiyati bo‘lgan *Plantago lanceolata* ham ba’zi fitopatogen viruslar (PILV) ni saqlovchisi va tarqatuvchisi sifatida ham e’tirof etiladi. Yovvoyi holda o‘sgan bu o‘simlik qishloq xo‘jaligi o‘simliklariga virus saqlovchi sifatida jiddiy zarar keltirish ehtimoli bor [3]. Fitopatogen viruslar o‘simlikning hujayrasiga kirgandan so‘ng hujayrada bir qator fiziologik va biokimyoviy o‘zgarishlar sodir bo‘la boshlaydi. Odatda o‘simlik virus bilan zararlanganda, virus ta’sirida hujayradagi pigmentlarning miqdori kamayadi, bu esa transpiratsiya jarayoni, fotosintez va o‘simlikning fotokimyoviy faoliyatiga ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli PILV bilan zararlangan *Plantago Lanseolata* osimligi bargidagi fiziologik jarayonlarni amalga oshiruvchi xlorofill miqdorini o‘rganish maqsad qilib olindi.

Bu tajribani amalga oshirish uchun *P.lanceolata* o‘simligining turli xil darajada zararlangan o‘simliklardan namunalar ya’ni barglardan foydalanildi. Ulardagi pigment miqdori aniqlandi va hosil bo‘lgan natijalar hisoblandi. Olingan natijalar quyida berilgan(1-jadval,1-rasm).

Virus bilan turli darajada zararlangan o‘simlik bargidagi xlorofill miqdorining o‘zgarishi

1-jadval

		To‘lqin uzunligi	
--	--	------------------	--

Namunalar	D ₆₆₄ , nm	D ₆₄₉ , nm	Nisbati
Nazorat*	1.034	0.487	1:2.1 23
Kuchsiz kasallangan	0.864	0.437	1:1.9 77
O'rtacha kasallangan	0.639	0.307	1:2.0 8
Kuchli kasallangan	0.546	0.267	1:2.0 45

*-nazorat sog'lom o'simlik hisoblanadi.

1-rasm

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, xl-(a) ning xl-(b)ga nisbatan miqdori sog'lom o'simlikda 1:2.1, kuchsiz va o'rtacha kasallangan o'simlikdagi xlorofil miqdori 1:1.98, 1:2.08 ni tashkil etdi. 1-rasmda turli darajada kasallangan o'simlik bargidagi xlorofil miqdorining diagramma ko'rinishi tasvirlangan. Sog'lom o'simlikka nisbatan kuchli kasallangan o'simlikning barg namunalaridagi xl-(a)ning miqdori 1:1.89, xl-(b)ning miqdori 1:1.82 ni tashkil etdi. Virus bilan zararlanish o'simliklar tarkibidagi xlorofill miqdorining keskin kamayishiga sabab bo'lganligi uchun o'simliklarning fiziologik holatining kuchli o'zgarishiga sabab bo'ladi deb o'ylaymiz.

Xulosa qilib aytganda, *Plantago lanceolata* shifobash xususiyati ko'pligi, yovvoyi holda o'sganligi sababli, o'zida virus saqlovchisi sifatida fitopoten viruslarni tarqalishiga sababchi bo'ladi va bu o'z navbatida ularni chuqurroq o'rganish kerakligini anglatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Xamdullayev Sh.A., Nabiyev S.M., Shavqiyev J.Sh., Bozorov T.A. Turli suv rejimi sharoitlarida *G.hirsutum* L. turiga mansub g'ozga namunalarining o'simliklarda fiziologik ko'rsatkichlarini o'rganish.// Toshkent, 2018.12.02 2-3 bet.
2. Хусанов Т.С., Файзиёв В.Б., Эшбоев Ф.Б., Вахобов А.Х. Влияние вируса мозаики люцерны на содержание хлорофилла и каротиноидов в люцерне. Вестник Прикаспия. №2(5). Май, 2014, -с. 3-6.
3. Blamey, M.; Fitter, R.; Fitter, A (2003). *Wild flowers of Britain and Ireland: The Complete Guide to the British and Irish Flora*. London: A & C Black. ISBN 978-1408179505.
4. Val plantes herbal ice tea Archived 2009-07-25 at the Wayback Machine
5. Vogl S, Picker P, Mihaly-Bison J, et al. (October 2013). "Ethnopharmacological in vitro studies on Austria's folk medicine--an unexplored lore in vitro anti-inflammatory activities of 71 Austrian traditional herbal drugs". *Journal of Ethnopharmacology*. **149** (3): 750–71. doi:10.1016/j.jep.2013.06.007. PMC 3791396. PMID 23770053.
6. Benoiel, Doug (2011). Northwest Foraging: The Classic Guide to Edible Plants of the Pacific Northwest (Rev. and updated ed.). Seattle, WA: Skipstone. p. 75. ISBN 978-1-59485-366-1. OCLC 668195076.
7. Niering, William A.; Olmstead, Nancy C. (1985) [1979]. The Audubon Society Field Guide to North American Wildflowers, Eastern Region. Knopf. p. 681. ISBN 0-394-50432-1.
8. Phenylethanoids in the Herb of *Plantago lanceolata* and Inhibitory Effect on Arachidonic Acid-Induced Mouse Ear Edema. Michiko Murai (nee Sasahara), Yasuhiko Tamayama and Sansei Nishibe, *Planta Med.*, 1995,, volume 61, issue 5, pages 479-480, doi:10.1055/s-2006-958143
9. Genetic variation in defensive chemistry in *Plantago lanceolata* (Plantaginaceae) and its effect on the specialist herbivore *Junonia coenia* (Nymphalidae). Lynn S. Adler, Johanna Schmitt and M. Deane Bowers, *Oecologia*, January 1995, Volume 101, Issue 1, pages 75-85, doi:10.1007/BF00328903
10. https://www.plantarium.ru/page/view/item/28567.html